

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
MB-R-POIR-E2.4-28.02.2020

Autor raportu:	Projekt	Data sporządzenia:
Maciej Łukawski	POIR.01.01.01-00-0107/18-00	28 lutego 2020
Cel badania		
Określenie wpływu powłok naturalnych stosowanych na wytwarzanych naczyniach na ich wytrzymałość na przesiąkanie i nasiąkliwość.		

1. Opis przeprowadzonych badań

1.1. Wstęp

W celu zwiększenia wytrzymałości na przemakanie oraz zmniejszenia wchłaniania wody i tłuszczów wytwarzanych jednorazowych naczyń i opakowań, wykonano testy powlekania naczyń powłokami pochodzenia naturalnego. Do przeprowadzenia testów wybrano naturalne woski – lniany, palmowy i pszczeli, oraz wykorzystano właściwości błonotwórcze alginianu sodu do opracowania sposobu powlekania powierzchni opakowań powłoką z alginianu wapnia.

W ramach prowadzonych badań przetestowano metody nakładania powłok woskowych, a także opracowano procedurę nanoszenia powłoki na bazie alginianu, umożliwiającej zachowanie kształtu i właściwości mechanicznych naczynia.

1.2. Przeprowadzone badania

1.2.1 Metody nakładania warstw

Warstwy zmniejszające nasiąkliwość i zwiększające odporność na przemakanie nanoszono na naczynia stosując różne metody powlekania. Sprawdzono w ten sposób zarówno skuteczność powlekania jak i zebrano informacje na temat procesu powlekania umożliwiające integrację w ciągu technologicznym podczas przemysłowego wytwarzania naczyń i opakowań. Ze względu na brak możliwości integracji dodatkowego procesu powlekania w gnieździe produkcyjnym realizującym wytwarzanie naczynia z pulpy, konieczne było opracowanie procesu powlekania gotowego naczynia, który mógłby w prosty sposób być realizowany przez dodatkowy, opcjonalny moduł linii technologicznej.

Nakładanie powłok za pomocą pędzla.

Nakładanie powłok za pomocą pędzla jest najprostszym sposobem powlekania powierzchni materiałów, dlatego przetestowano go w pierwszej kolejności celem zbadania adhezji powłok do powierzchni naczyń, oraz określenia podstawowych wymagań dotyczących procesu nakładania powłok. Nakładanie za pomocą pędzla przeprowadzono na różnych kształtach naczyń – talerzach, miskach, małych kubeczkach, a także fragmentach wyciętych z wytworzonych naczyń. Nakładanie za pomocą pędzla nie pozwala na precyzyjną kontrolę grubości powłoki, oraz często prowadzi do powstania nieciągłości na powierzchni powłoki, lub dużych różnic grubości, co ma szczególne znaczenia dla powłok na bazie alginianu, które wymagają powierzchniowej reakcji chemicznej do polimeryzacji.

Nakładanie powłok metodą dip coating.

Metoda powlekania zanurzeniowego jest nieskomplikowana i umożliwia tworzenie równomiernej powłoki o różnej grubości, zależnej od parametrów procesu. Ma jednak ograniczone zastosowanie w odniesieniu do obiektów o skomplikowanych kształtach, takich jak np. miska. Metodę dip coating stosowano w eksperymentach przede wszystkim

MBRANES

MBRANES Sp. z o.o.

Ożynowa 34
53-009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58-500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL

do nanoszenia powłok na płaskie fragmenty wycięte z wytworzonych naczyń. Do nakładania powłok metodą dip coating wykorzystano siłownik pneumatyczny zainstalowany na prototypowym stanowisku wytwarzania, do którego zamocowano ramię chwytające, umożliwiające chwycenie wyciętej próbki i zanurzenie jej w substancji powlekającej. Funkcjonalność stanowiska prototypowego umożliwiała sterowanie prędkością wyciągania próbki zanurzonej w substancji, co pozwalało na osiągnięcie różnej grubości warstw na powierzchni badanych próbek.

Nakładanie powłok metodą spin coating.

Metoda powlekania odśrodkowego jest jedną z najłatwiejszych do zintegrowania w procesie technologicznym, ustępując jedynie metodzie powlekania natryskowego, które z kolei wymaga nośnika substancji natryskiwanej. Powlekanie metodą spin coating umożliwia sterowanie grubością warstwy poprzez dobór parametrów procesu, t.j. prędkość obrotową powlekanego przedmiotu, oraz lepkość substancji powlekającej. Metoda spin coating najlepiej sprawdza się do powlekania naczyń okrągłych, takich jak miski i talerze. Skonstruowano prosty układ do powlekania z silnikiem elektrycznym, którego prędkość obrotowa sterowana była za pomocą zasilacza laboratoryjnego o zmiennych parametrach prądowych. Metoda powlekania spin coating wykorzystana była zarówno do powlekania za pomocą wosków jak i roztworu alginianu sodu, oraz jego późniejszej polimeryzacji za pomocą mleczanu wapnia.

1.2.2 Testy wytrzymałości na przemakanie i nasiąkliwości powlekaných naczyń

Do przeprowadzenia testów wykorzystano metodykę opracowaną na potrzeby badań wytrzymałości naczyń wytwarzanych z pulpy zawierającej różne składniki pochodzenia roślinnego. W przypadku testów nasiąkliwości, powłoki wykonano metodą dip coating na wycinkach z gotowych naczyń, tak, aby uniemożliwić przedostanie się cieczy przez powierzchnie pozostałe po wykrojeniu wycinka z powlezonego naczynia.

Testy odporności na przemakanie wykonano nalewając do misek z powłokami cieczy testowe, t.j. wodę w temperaturze otoczenia, wrzątek, olej roślinny, alkohol etylowy i 10% roztwór kwasu octowego.

2. Wyniki, podsumowanie

2.1. Powlekanie wybranymi metodami

Nakładanie powłok za pomocą pędzla

Nakładanie powłok za pomocą pędzla zastosowano zarówno dla powłok woskowych jak i powłoki z alginianu. Powlekanie za pomocą pędzla pozwoliło na uzyskanie równych, ciągłych powłok na powierzchniach naczyń, jednakże nie daje możliwości łatwego sterowania grubością powłoki. Dodatkowo, metoda powlekania za pomocą pędzla nie pozwala na prostą integrację w ciągu technologicznym, szczególnie dla naczyń o różnych kształtach. Na ilustracji 2.1.1 przedstawiono zdjęcia naczyń powlekaných za pomocą pędzla wybranymi typami powłok.

MBRANES

MBRANES Sp. z o.o.

Ożynowa 34
53-009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58-500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL

Ilustracja 2.1.1: Powłoki ograniczające nasiąkanie i przemakanie nakładane za pomocą pędzla. Od lewej: wosk pszczeli, wosk palmowy, wosk sojowy, alginian sodu.

Powlekanie metodą spin coating

Powlekanie metodą spin coating pozwala na równomierne rozprowadzenie powłok zarówno na bazie wosków, jak i powłoki powstałej przez polimeryzację struktury alginianu sodu z wykorzystaniem jonów wapnia. W przypadku wosków należy zrealizować proces powlekania bezpośrednio po wyjęciu naczynia z gniazda formującego, póki jest jeszcze gorące. Powlekanie naczyń w temperaturze pokojowej powoduje szybkie schładzanie nakrapianego wosku i uniemożliwia jego równomierne rozprowadzenie po powierzchni naczynia. Dla powłok z alginianu, po procesie nakładania warstwy alginianu sodu, po powierzchni naczynia rozprowadza się roztwór wapnia, w formie np. mleczanu wapnia. W przypadku nanoszenia roztworu wapnia metodą spin coating, na brzegu naczynia powstają podłużne fragmenty powłoki, powstające w trakcie polimeryzacji odrywających się kropelek alginianu sodu (ilustracja 2.1.1). Aby uniknąć powstawania „włosów” na brzegu naczynia, najlepiej połączyć metodę spin coating do nakładania żelu alginianu sodu, oras spray coating do natryskiwania roztworu wapnia.

Ilustracja 2.1.1: Polimeryzacja alginianu sodu metodą spin coating.

MBRANES

MBRANES Sp. z o.o.

Ożynowa 34
53-009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58-500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL

Powlekanie metodą zanurzeniową (dip coating)

W przypadku wosków powlekanie metodą zanurzeniową pozwala na uzyskanie równej, ciągłej powłoki na powierzchni wycinków naczyń, pod warunkiem zachowania stałej prędkości wyciągania zanurzonego fragmentu z roztopionego wosku. Na Ilustracji 2.1.2 zaprezentowano wycinki uformowanych talerzy powlekane woskami metodą zanurzeniową.

Ilustracja 2.1.2: Powlekanie wycinków naczyń metodą dip coating, od lewej: wosk palmowy, wosk pszczeli, wosk sojowy.

Metody dip coating nie udało się zastosować do powlekania wycinków żelazem z alginianu sodu. Do wycinka przylegała zbyt gruba warstwa żelazna, która po polimeryzacji zewnętrznej części, pozostawała w formie żelaznej w objętości. Pod wpływem czasu woda zawarta w żelazie uwięzionym pomiędzy naczyńcem a powłoką wsiąka w naczynie, powodując jego rozmiękanie.

2.2. Wytrzymałość na przemakanie

W tabelach 2.2.1-2.2.5 zestawiono wyniki pomiarów czasu przemakania dla naczyń powlekanych wybranymi powłokami dla pięciu cieczy testowych.

Tabela 2.2.1: Czasy do pojawienia się pierwszego śladu przesiąknięcia na papierze testowym (w minutach), dla próbek powlekanych różnymi powłokami. Ciecz testowa – woda w temperaturze otoczenia.

nr próbki	wosk pszczeli	wosk sojowy	wosk palmowy	alginian sodu
1	400	315	279	420
2	319	365	340	420
3	395	265	245	420
4	381	348	253	420
5	377	358	314	334
6	382	314	280	420
7	341	271	260	420

MBRANES

MBRANES Sp. z o.o.

Ożynowa 34
53-009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58-500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL

8	394	293	334	420
9	313	322	241	420
10	307	274	275	420
11	357	306	242	350
12	320	367	245	420
13	351	278	275	420
14	352	284	277	325
15	378	259	272	294
16	313	253	337	420
17	396	337	339	378
18	288	251	300	395
19	294	311	282	420
20	375	370	274	420
avg	352	307	283	398
stdev	37	40.1	33	40
%RSD	10.6	13.1	12	10

Tabela 2.2.2: Czasy do pojawienia się pierwszego śladu przesiąknięcia na papierze testowym (w minutach), dla próbek powlekanych różnymi powłokami. Ciecz testowa – woda w temperaturze 100 stopni Celsjusza podczas nalewania, bez termostatowania w trakcie eksperymentu.

nr próbki	wosk pszczeli	wosk sojowy	wosk palmowy	alginian sodu
1	55	59	45	226
2	7	55	59	123
3	22	45	17	130
4	48	34	35	154
5	35	43	36	95
6	44	36	27	188
7	9	46	12	195
8	11	14	5	237
9	11	27	53	145
10	44	9	41	125
11	51	49	19	215
12	52	49	7	225
13	11	41	37	195
14	46	8	42	92
15	10	8	30	187

MBRANES

MBRANES Sp. z o.o.

Ożynowa 34
53-009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58-500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL

16	8	40	68	143
17	28	32	70	114
18	14	29	37	99
19	14	37	48	197
20	7	42	6	160
avg	26	35	35	140
stdev	22	37	36	154
%RSD	18	15.5	20	41

Tabela 2.2.3: Czasy do pojawienia się pierwszego śladu przesiąknięcia na papierze testowym (w minutach), dla próbek powlekanych różnymi powłokami. Ciecz testowa – olej rzepakowy.

nr próbki	wosk pszczeli	wosk sojowy	wosk palmowy	alginian sodu
1	211	156	232	258
2	167	192	307	207
3	230	181	240	342
4	162	240	308	223
5	236	230	292	278
6	205	193	202	356
7	191	192	312	320
8	209	260	150	351
9	212	227	278	221
10	199	247	175	252
11	163	184	194	221
12	214	250	244	316
13	223	241	206	324
14	220	271	272	321
15	169	198	309	211
16	231	255	164	286
17	167	200	230	192
18	160	179	200	202
19	218	255	243	265
20	231	264	303	276
avg	201	221	243	271
stdev	27	34.9	53	54
%RSD	13.2	15.8	22	20

MBRANES

MBRANES Sp. z o.o.

Ożynowa 34
53-009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58-500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL

Tabela 2.2.4: Czasy do pojawienia się pierwszego śladu przesiąknięcia na papierze testowym (w minutach), dla próbek powlekanych różnymi powłokami. Ciecz testowa – alkohol etylowy.

nr próbki	wosk pszczeli	wosk sojowy	wosk palmowy	alginian sodu
1	128	149	127	335
2	146	84	205	369
3	91	56	146	365
4	176	61	171	360
5	141	145	65	218
6	98	108	109	391
7	162	73	73	270
8	130	154	217	206
9	98	204	148	296
10	158	55	108	252
11	136	150	24	397
12	128	29	35	301
13	201	114	123	297
14	219	85	22	248
15	167	99	155	315
16	162	112	160	415
17	136	163	154	387
18	147	157	33	256
19	141	192	143	163
20	138	126	141	358
avg	145	116	118	310
stdev	32	48.1	58	71
%RSD	22.0	41.5	50	23

Tabela 2.2.5: Czasy do pojawienia się pierwszego śladu przesiąknięcia na papierze testowym (w minutach), dla próbek powlekanych różnymi powłokami. Ciecz testowa – 10% roztwór wodny kwasu octowego.

nr próbki	wosk pszczeli	wosk sojowy	wosk palmowy	alginian sodu
1	134	242	114	228
2	217	219	187	155
3	333	232	154	187
4	317	161	134	172
5	176	292	312	277
6	312	228	106	141

MBRANES

MBRANES Sp. z o.o.

Ożynowa 34
53-009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58-500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL

7	105	148	137	379
8	328	138	310	297
9	336	122	132	344
10	257	265	299	346
11	105	289	280	350
12	242	244	246	176
13	318	124	129	368
14	124	184	369	262
15	279	184	163	298
16	228	156	299	365
17	182	292	261	278
18	279	195	217	195
19	149	245	166	238
20	317	165	207	225
avg	237	206	211	264
stdev	83	56	80	78
%RSD	35	27.2	38	29

Na wykresie 2.2.1 zestawiono podsumowanie wartości średnich czasów przemakania z badanych próbek wraz z odchyleniem standardowym z próby.

Wykres 2.2.1: Wartości średnie czasów do przesiąknięcia i odchylenia standardowe z próby dla badanych powłok i cieczy modelowych.

MBRANES

MBRANES Sp. z o.o.

Ożynowa 34
53-009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58-500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL

2.3. Nasiąkliwość

Tabela 2.3.1: Wyniki pomiarów nasiąkliwości dla wybranych powłok.

czas zanurzenia [s]	próbka	podstawowa	wosk palmowy	wosk sojowy	wosk pszczeli	alginian dip coating	alginian spin coating
0	1	6.086	3.656	3.723	3.919	12.873	8.122
	2	5.834	3.452	3.847	4.183	14.231	8.321
	3	6.125	4.159	3.639	4.274	13.762	8.332
	średnia	6.015	3.756	3.736	4.125	13.622	8.258
60	1	21.326	10.210	12.572	5.123	13.642	14.378
	2	22.452	11.321	11.957	4.902	14.234	14.722
	3	21.269	9.734	12.989	4.832	13.462	14.344
	średnia	21.682	10.422	12.506	4.952	13.779	14.481
180	1	28.936	12.859	16.322	5.219	14.827	16.298
	2	26.419	13.294	17.472	5.186	14.924	15.938
	3	29.934	10.672	16.920	5.073	15.231	15.712
	średnia	28.430	12.275	16.905	5.159	14.994	15.983
300	1	30.196	13.844	19.401	6.352	15.235	20.423
	2	32.473	14.396	18.439	6.578	15.311	20.021
	3	33.927	13.782	18.749	5.782	14.877	21.302
	średnia	32.199	14.007	18.863	6.237	15.141	20.582

Wykres 2.3.1: Względna zmiana wilgotności w funkcji czasu zanurzenia powlekanych próbek.

MBRANES

MBRANES Sp. z o.o.

Ożynowa 34
53-009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58-500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL

3. Wnioski, zalecenia

Powłoki na bazie wosków naturalnych można wykorzystywać w stosunkowo ograniczonym zakresie temperatur, ze względu na ich topnienie. Największą odporność na temperaturę można uzyskać dla wosku palmowego i jego mieszanin, które rozpuszczalne są w temperaturze 80-85 stopni Celsjusza. Dla pozostałych wosków temperatura rozpuszczania wynosi ok 50-60 stopni Celsjusza, co oznacza, że powłoki z tych wosków nie mogą być uniwersalnie stosowane do serwowania żywności.

3.1. Odporność na przesiąkanie naczyń z powłokami

Testowane powłoki na bazie wosków pozwalają na wydłużenie czasu do przesiąknięcia względem niepowlekanych naczyń, oraz zmniejszają rozwarstwianie powierzchni naczyń w trakcie nasiąkania, ograniczając odrywanie się fragmentów pulpy pod wpływem nasiąknięcia. Jednakże powłoki te charakteryzują się niską wytrzymałością mechaniczną, co ogranicza ich zastosowanie jako powłoki dla naczyń jednorazowych, z których korzysta się często za pomocą sztuczków. Nie wyklucza to jednak stosowania powłok na bazie wosków do opakowań dla żywności. Niektóre woski są dopuszczone do kontaktu z żywnością i mogą stanowić barierę dla wilgoci podczas przechowywania produktów, np. w opakowaniach delikatnych owoców takich jak maliny lub jagody.

W testach wykorzystujących cieczy modelowe wykazano, że woski stanowią ograniczoną barierę dla tłuszczu oraz roztworów kwaśnych. Pomimo zarejestrowania długich czasów do przesiąknięcia, wynikających z odporności samego naczynia, powłoka naniesiona na jego powierzchni ulegała rozpuszczeniu pod wpływem cieczy modelowej.

Najskuteczniejszą barierę dla cieczy modelowych stanowi powłoka z alginianu wapnia, która opiera się skutecznie działaniu wszystkich płynów modelowych, włącznie z wodą w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Powłoka z alginianu wapnia wykazuje największy potencjał do zastosowania jako materiał do powlekania naczyń przeznaczonych do przechowywania napojów. Zbadane metody nanoszenia powłoki dostarczyły danych niezbędnych do opracowania systemu nanoszenia powłok na bazie alginianu sodu, usieciowanych w formie alginianu wapnia, w ciągu technologicznym.

3.2. Nasiąkliwość naczyń z powłokami

Testy nasiąkliwości umożliwiają dokładniejszy pomiar właściwości barierowych wybranych powłok, ponieważ odzwierciedlają precyzyjnie ilość wody wchłoniętą przez materiał w określonym czasie, oraz ograniczenie tego wchłaniania przez zastosowaną powłokę. W przeprowadzonych testach wykazano, że najskuteczniejszą barierą przed wchłanianiem wody jest bariera z alginianu wapnia oraz wosku pszczelego. W przypadku bariery z alginianu wapnia w trakcie testu zawartość wody w próbce nie zmieniła się powyżej 11% w stosunku do wartości bazowej, przed rozpoczęciem pomiaru. Należy jednak zwrócić uwagę, że powlekanie wycinka materiału z naczynia metodą spin coating nie pozwoliło na wytworzenie ciągłej bariery wodoszczelnej a powstałe nieciągłości spowodowały znacznie obniżoną odporność na nasiąkanie w stosunku do wycinka powlekanego metodą dip coating (250% wzrost wilgotności w stosunku do próby testowej). Również powłoka z wosku pszczelego wykazuje dobre właściwości zwiększające odporność na nasiąkanie, w testach wykazano wzrost zawartości wody 50% w stosunku do wartości początkowej. Wosk pszczeli charakteryzuje się dużą łatwością powlekania, tworząc grubą, jednorodną warstwę o dużej szczelności, dlatego stanowi lepszą barierę dla wilgoci niż pozostałe woski.

MBRANES

MBRANES Sp. z o.o.

Ożynowa 34
53-009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58-500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL